

РАЗДЕЛ. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007186>

УДК 54-112

МОНИТОРИНГ ПРОНИЦАЕМОГО РЕАКТИВНОГО БАРЬЕРА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕННОГО УЧАСТКА

А.Т. Сагинаев,

д.х.н., проф., заведующий лабораторией Нефтехимия

М.Д. Уразгалиева,

магистр технических наук, мнс лаборатории Нефтехимия,

Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева,

г. Атырау, Казахстан

М.М. Есиркепова,

PhD, мнс лаборатории Нефтехимия и композиционные строительные

материалы,

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова,

г. Шымкент, Казахстан

Аннотация: Целью данной работы является изучение эффективности проницаемого реактивного барьера Fe^0 с хлорированными растворителями. Очистка проводилась на промышленной свалке, недалеко от г. Атырау в Казахстане. Контроль сосредоточен на мониторинг загрязняющих веществ. В условиях, создаваемых барьером, можно будет оценить влияние вторичных биогеохимических процессов на производительность проницаемого реактивного барьера. Данные проведенного мониторинга ясно показывают, что шлейф надлежащим образом улавливается с хорошим запасом прочности.

Ключевые слова: железо нулевой валентности, проницаемый реакционный барьер, долговременная работа, минеральные осадки, хлорированные углеводороды

MONITORING OF A PERMEABLE REACTIVE BARRIER FOR THE REMEDIATION OF A CONTAMINATED SITE

A.T. Saginaev,

Doctor of Chemical Sciences, Professor, Head of Laboratory Petrochemistry

M.D. Urazgalieva,

Master of Engineering Science, Junior Researcher of the Laboratory of Petrochemistry,

Atyrau University of Oil and Gas named after S. Utebayeva,
Atyrau, Kazakhstan

M.M. Esirkepova,

PhD, Senior Researcher laboratory Petrochemistry and composite building materials,

South Kazakhstan State University named after M. Auezova,
Shymkent, Kazakhstan

Annotation: The aim of this work is to study the effectiveness of the permeable reactive barrier of Fe with chlorinated solvents. The cleaning was carried out at an industrial landfill near the city of Atyrau in Kazakhstan. Control focuses on monitoring pollutants. Under the conditions created by the barrier, it will be possible to assess the effect of secondary biogeochemical processes on the performance of the permeable reactive barrier. The monitoring data clearly show that the plume is properly trapped with a good safety margin.

Keywords: zero valent iron, permeable reactive barrier, long-term performance, mineral precipitation, chlorinated hydrocarbons

Концепция проницаемого реактивного барьера (ПРБ) относительно проста: реактивный материал помещается в недра, чтобы перехватить загрязненный шлейф, который движется через него под естественным градиентом. Поскольку грунтовые воды проходят через реактивную среду, происходящие физические и химические процессы превращают загрязнители в менее вредные или неподвижные виды [1]. Этот пассивный тип восстановления приводит к снижению затрат из-за полупостоянной установки, отсутствия внешнего ввода энергии, снижения требований к мониторингу, сохранения чистой воды и непрерывного продуктивного использования объекта почти сразу после установки.

ПРБ обычно засыпаются крупнозернистыми материалами с высокой проницаемостью. Хотя доступны различные реактивные среды, обычно используется железо нулевой валентности (Fe^0). Преобладающее использование Fe^0 в основном связано с его продемонстрированной

эффективностью против широкого спектра загрязняющих веществ и, в частности, хлорированных алифатических углеводородов (ХАУ), против которых обычные методы очистки почти бесполезны.

Процесс основан на серии окислительно-восстановительных реакций, вызванных высоким восстановительным потенциалом Fe^0 . Железо корродирует, возникающая в результате электронная активность восстанавливает хлорированные соединения до потенциально нетоксичных продуктов в соответствии со следующими химическими реакциями:

Fe^0 не только играет роль в реакциях с участием загрязняющих веществ, но также влияет на основные химические процессы, которые регулируют биогеохимическое поведение системы подземных вод, тем самым значительно изменяя ее первоначальные условия. Эти процессы вызывают особую озабоченность, поскольку со временем они могут негативно повлиять на свойства ПРБ, приводя к изменениям его реакционной способности, пористости и гидравлической проводимости.

За последние 10 лет использование ПРБ превратилось из новаторской в общепринятую стандартную практику для обработки различных загрязнителей подземных вод. Во всем мире насчитывается около 120 применений ПРБ на основе железа, 83 из которых считаются полномасштабными [2]. В Казахстане первый полномасштабный ПРБ на основе железа был построен в 2016 году недалеко от Атырау, для устранения шлейфа хлорированных растворителей на промышленной свалке. В ноябре 2017 г. был начат план мониторинга с целью проверки достижения целей очистки, оценки текущего состояния эффективности ПРБ и сбора химических и физических данных для прогнозирования долгосрочных показателей. Это исследование показывает первые результаты с акцентом на биогеохимические процессы, которые могут повлиять на работу ПРБ.

Самая поверхностная часть литостратиграфической толщи содержит безнапорный водоносный горизонт, непроницаемый нижний слой которого состоит из илистых глинистых наносов, обнаруженных на 6-12 м ниже поверхности земли. Толщина насыщения этого водоносного горизонта колеблется от 4 до 6 м, показывая постепенное уменьшение по направлению к реке Урал, таким образом представляя ось дренажа подземных вод. Средний гидравлический градиент составляет 1,1 %, а средняя гидравлическая проводимость составляет $1,4 \cdot 10^{-4}$ м/с. Химический анализ подземных вод участка показал наличие двух загрязненных шлейфов с концентрацией перхлорэтилена (ПХЭ, максимальная концентрация 26 мкг/л), трихлорэтилена (ТХЭ, 116 мкг/л) и 1,2-дихлорэтилена (1,2-ДХЭ, 119 мкг/л).

Был проведен подробный анализ оценки риска, в результате которого была достигнута цель восстановления 24 мкг/л общих канцерогенных ХАУ. Было обнаружено, что наиболее подходящими технологиями для восстановления загрязненных шлейфов являются проницаемый для нулевого валентного железа реактивный барьер для основного шлейфа и перекрытие с контролируемым естественным затуханием для менее загрязненной зоны. Этап определения размеров требовал определения конфигурации, положения, ориентации, области захвата, геометрии ПРБ и поддерживался численным моделированием потока, слежения за частицами и многовидовым моделированием переноса загрязнителей [3, 4]. Кинетика разложения хлорированных углеводородов была получена в результате испытания на колонке, проведенного лабораторией инженерного профиля «Нефтехимия» Атырауского университета нефти и газа на загрязненной воде, взятой на месте. Оценка площадки привела к выбору конфигурации непрерывного реактивного барьера длиной 120 м. Реактивный барьер был спроектирован так, чтобы проникать в суглинисто-глинистое дно на 0,6 м, таким образом, средняя глубина выемки составляет 5 м, а средняя реактивная высота преграды составляет 3 м. Хотя численное моделирование показало, что ПРБ шириной 0,5 м было достаточно, окончательная ширина барьера была выбрана равной 0,6 м из-за стандартных размеров коммерческих грейферов для земляных работ.

Основная цель программы мониторинга – гарантировать, что шлейф адекватно улавливается и обрабатывается, чтобы понижающие концентрации целевых загрязнителей (и любых побочных продуктов) были ниже установленных уровней очистки.

Учитывая однородность и небольшую насыщенную толщину водоносного горизонта, была установлена только полноэкранный скважина для мониторинга ПВХ. Четыре пьезометра были пробурены для контроля качества воды после ПРБ, чтобы проверить полное разложение загрязняющих веществ. На тех же выкидных линиях были размещены четыре скважины с улучшенными характеристиками для проверки концентраций на входе и оценки кинетики разрушения барьера. Две дополнительные контрольные лунки диаметром 5 см размещаются внутри реактивной среды, а еще пара лунок размещается на двух концах барьера для контроля обхода загрязняющих веществ. При отборе проб грунтовых вод из реактивной ячейки следует избегать традиционных методов, которые включают продувку нескольких объемов воды из обсадных труб скважин перед сбором, поскольку такие методы могут захватывать воду, которая представляет собой значительно меньшее время пребывания в реакционной ячейке. По этой причине используются методы «продувки с низким расходом» и «отбор проб с низким расходом», чтобы минимизировать химические и гидрологические

нарушения в скважине и вокруг нее, чтобы получить репрезентативные пробы воды. Восемь мониторинговых скважин оснащены погружными баллонными насосами для отбора проб подземных вод при малых расходах, тогда как из скважин, расположенных на большем расстоянии от ПРБ, пробы отбираются погружными центробежными насосами. Скорость продувки и отбора проб составляет от 0,5 до 1,0 л/мин с баллонными насосами и от 0,1 до 0,15 л/с с центробежными насосами.

После сбора пробы воды фильтруют и хранят при 4 °С. Химический мониторинг включает определение, как целевых загрязняющих веществ, так и геохимических индикаторов, например параметры поля подземных вод (рН, растворенный кислород, температура и проводимость), неорганические химические вещества и хлорированных органических соединений. Сбор проб проводится ежеквартально, чтобы указать на любые сезонные изменения в распределении загрязнителей или геохимии. Соблюдаются соответствующие процедуры контроля качества, чтобы гарантировать сбор и анализ достоверных данных.

Непрерывные образцы керна барьера Fe^0 были собраны с помощью устройства прямого толкания, оснащенного колонковой цилиндром с внутренним диаметром 2 см с пластиковыми втулками. Были собраны как вертикальные, так и наклонные под углом 25° керны для оценки геохимических изменений, происходящих в улучшающей и понижающей части проницаемой стенки. Известно, что отбор и подготовка проб оказывают существенное влияние на минералогический анализ Fe^0 . Поэтому особое внимание было уделено защите образцов от контакта с воздухом за счет сведения к минимуму содержания воздуха внутри рукавов и их герметизации пластиковыми крышками. Образцы хранили при 4 °С, сушили ацетоном и подвергали магнитной сепарации для отделения зерен Fe^0 от песка. Образцы Fe^0 были подвергнуты следующим анализам: количественное определение растворимых карбонатов, сульфидов и металлов высокоэффективной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрией с индуктивно связанной плазмой (ВЭЖХ, МС-ИСП). Анализ на растровом электронном микроскопе (РЭМ) позволил провести визуальную и элементную характеристику зерен Fe^0 с высоким разрешением, а также определить морфологию и состав осадков и продуктов коррозии.

Средняя концентрация загрязняющих веществ в грунтовых водах после установки ПРБ показана в таблице 1. Эти результаты показывают, что снижение качества грунтовых вод в ПРБ соответствует целевым целям очистки. Концентрация ХАУ, поступающих в ПРБ, больше в средней части (ТХЭ = 58 мкг/л; 1,2-ДХЭ = 46,3 мкг/л) и (ТХЭ = 49,3 мкг/л; 1,2-ДХЭ = 36,2 мкг/л), чем на обеих сторонах реакционной ячейки. Концентрации общих канцерогенных соединений на выходе в основном ниже 30 мкг/л,

канцерогенные ХАУ почти в каждой пробе воды, взятой из скважин с пониженным градиентом ниже 1,0 мкг/л. Процент снижения концентраций ТХЭ варьируется от 86 % до 98 %.

Таблица 1 – Средняя концентрация (мг/л) хлорированных растворителей и побочных продуктов в ПРБ

ХАУ, побочные продукты	Обновляемый водоносный горизонт			Проницаемый реактивный барьер (ПРБ)				Нисходящий водоносный горизонт		
ПХЭ	0,62	0,85	1,01	0,47	<0,05	0,3	0,2	<0,05	<0,05	<0,05
ТХЭ	13,2	13,9	58,0	49,3	0,96	0,4	0,39	0,84	0,51	2,11
1,1-ДХЭ	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
1,2-ДХЭ	19,7	39,6	46,3	36,2	27,3	32,1	3,82	3,66	2,41	5,94
ВХ	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
СФ	<0,05	<0,89	<0,05	<0,28	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05

Побочные продукты реакции (ВХ, 1,1-ДХЭ, 1,2-ДХЭ) отсутствуют или находятся в незначительных концентрациях внутри ПРБ. Это доказывает, что барьер способен выполнять полное дегалогенирование загрязнителей. Таким образом, данные мониторинга ясно показывают, что шлейф адекватно улавливается и обрабатывается. В настоящее время критических ситуаций не обнаружено, и ПРБ, похоже, в состоянии выполнить цели очистки.

Сравнение химического состава грунтовых вод в модернизируемых и понижающих скважинах показана в таблице 2.

Таблица 2 – Химический состав грунтовых вод в модернизируемых и понижающих скважинах

Соединения, мг/л	Восходящий градиент	Понижение	Изменение, %	Восходящий градиент	Понижение	Изменение, %
O ₂	1,1	1,0	-1,9	1,6	1,2	-24,2
Щелочность	7,7	4,6	-39,4	7,2	5,3	-25,9
Нитрат	1,5	1,4	-6,7	1,4	1,2	-15,5
Хлорид	17,0	10,7	-37,1	18,8	15,2	-19,3
Сульфат	190	83,2	-56,3	193	75,2	-61,0
Сульфид	<0,01	<0,01	-	<0,01	<0,01	-
Кремнезем	5,2	4,8	-7,8	5,1	4,9	-3,5
Ca	101	36,4	-63,8	119	42,4	-64,4
Mg	37,2	16,0	-57,0	42,6	23,0	-46,0
K	5,5	3,8	-29,7	5,7	3,2	-42,8
Na	43,8	32,0	-26,9	44,0	28,4	-35,5
Fe	31,4	176	459	16,0	99,8	523
Mn	224	30,4	-86,4	268	42,6	-84,1

Как видно из таблицы 2, железная стена является долгосрочным стоком для различных неорганических компонентов, включая серу, карбонат, кальций, магний, кремнезем и марганец. Ожидается, что эти соединения будут участвовать в геохимических или микробных процессах и образовывать минеральные осадки при пересечении ПРБ.

Оценка происходящих процессов подтверждена анализом керн на образцах Fe⁰. Потеря Ca и Mg между притоком и стоком происходит из-за образования карбонатных минералов, например кальцит, арагонит и магнезит, присутствие которых было обнаружено с помощью РЭМ-микроскопии и рентгеноструктурного анализа. Потеря Mn, вероятно, также вызвана осаждением родохрозита (MnCO₃). Электронно-микроскопический анализатор EDS подтвердил наложение между распределением Mg и Si, следовательно, вполне вероятно, что часть Mg осаждается в виде глинистого минерала сепиолита вместе с кремнеземом. Некоторые анализы РД также

выявили присутствие кварца: однако высокая интенсивность пиков предполагает, что присутствие кварца связано с немагнитными остатками (песком) в образце.

Согласно результатам анализов, наиболее актуальными микробными процессами для исследуемой ПРБ являются сульфатредукция и метаногенез. Концентрация нитратов через барьер вообще не снижается, вероятно, потому, что входящая концентрация слишком мала для роста популяции нитрат-восстанавливающих бактерий. Напротив, концентрация сульфата снижается с высоких значений притока примерно 200 мг/л до менее 90 мг/л в скважинах с пониженным градиентом.

Восстанавливающая щелочная среда ПРБ не благоприятствует осаждению сульфатных солей: следовательно, снижение уровня сульфата происходит из-за активности сульфатредуцирующих бактерий, которые выделяют сульфид-ион в качестве побочного продукта. Сера осаждается в виде минералов сульфида железа, например макинавита, как это было продемонстрировано методами РЭМ и РД. Метаногенез также является важным микробным процессом в нашем тематическом исследовании: фактически, анализы подземных вод показывают, что уменьшение неорганического углерода (в виде бикарбонатов или растворенного CO_2) не полностью компенсируется потерей катионов. Это говорит о том, что потеря растворенного неорганического углерода происходит из-за процесса микробного метаногенеза, который приводит к образованию газообразного метана. В отличие от водорода, метан не потребляется микробной деятельностью; когда он образуется в проницаемых материалах под поверхностью, он естественным образом улетучивается на поверхность. Однако, если проницаемость Fe^0 уменьшится, газообразный метан не сможет найти выход на поверхность и будет накапливаться внутри ПРБ, быстро вызывая засорение системы и выход из строя. Мы сохраняем этот процесс, вызывающий серьезную озабоченность, поскольку он влияет на производительность ПРБ, и по этой причине он будет тщательно изучен и исследован.

На исследуемом участке перед попаданием в ПРБ грунтовые воды являются анаэробными с концентрациями растворенного кислорода ниже 0,5 мг/л. Следовательно, окисление Fe^0 ожидается на основе реакции анаэробной коррозии:

Согласно этой формуле, происходит восстановление воды, что приводит к увеличению pH и образованию газообразного водорода. Возникающее в результате повышение pH может привести к осаждению осадков двухвалентного железа, например гидроксид железа, согласно формуле:

Гидроксид железа является термодинамически нестабильным и может быть дополнительно окислен до магнетита или гетита:

Многие растворенные частицы могут усиливать коррозию железа, например хлорид, карбонат и сульфат, увеличивая скорость растворения железа, приводят к образованию нестабильных минералов гринраста [5]. В процессе коррозии гидроксиды железа будут образовывать пассивирующий слой на поверхности зерен Fe^0 ; по мере увеличения толщины пассивирующего слоя реакционная способность Fe^0 будет постепенно снижаться.

Более того, газообразный водород, образующийся в результате коррозии железа, может временно пассивировать поверхность железа; если газообразный водород не может выйти из-под поверхности, он также может накапливаться внутри ПРБ, что приведет к прогрессирующему засорению системы. Однако это явление довольно необычно, поскольку газообразный водород обычно используется в качестве донора электронов в различных микробных процессах. Карбонатные реакции: в карбонатсодержащих водах повышение pH из-за анаэробной коррозии железа сдвигает карбонатно-бикарбонатное равновесие и приводит к осаждению различных карбонатных минералов [3-8], например кальцит или полиморфный арагонит, магнезит, сидерит:

Накопление карбонатных осадков на поверхности Fe^0 будет постепенно уменьшать объем пор гранулированного железа и может уменьшать его пористость и проницаемость.

В присутствии питательных веществ и акцепторов электронов растворенный водород, который образуется в результате коррозии железа, может использоваться в качестве донора электронов для микробного метаболизма различных анаэробных бактерий. Роль водорода как основного субстрата для роста грунтовых бактерий широко изучалась [7]. В барьерах Fe^0 в анаэробных условиях наиболее значимыми микробными процессами, которые потенциально могут происходить, являются восстановление нитратов, восстановление сульфатов и метаногенез:

Считается, что в естественных грунтовых водах вышеописанные микробные процессы потребляют большое количество водорода, образующегося при окислении Fe^0 . Однако эти процессы могут привести к отрицательным последствиям для производительности ПРБ: фактически, гидравлическая проводимость может быть уменьшена как за счет размножения бактерий в поровых объемах зерен НВЖ, так и за счет накопления азота и метана. Более того, при высоком pH и отрицательном окислительно-восстановительном потенциале микробное восстановление сульфатов до сульфидов приведет к осаждению нерастворимых сульфидов железа, например пирит, или макинавит:

Накопление сульфидных минералов на поверхности Fe^0 также может иметь вторичные долгосрочные эффекты на производительность ПРБ.

Полевые данные показывают, что растворенный диоксид кремния удаляется барьерами Fe^0 . Формы SiO_2 вряд ли осаждаются в железных стенках из-за их медленной кинетики осаждения и из-за того, что рост pH увеличивает, а не уменьшает растворимость SiO_2 . Одна из возможностей состоит в том, что кремнезем связан с магнием в глинистом минерале сепиолите $Mg_4(OH)_2Si_6O_{15} \cdot 6H_2O$ [8]. Однако роль, которую кремнезем может играть в пассивированных железных поверхностях, в настоящее время не ясна.

Список литературы

- [1] Gillham R.W. Enhanced degradation of halogenated aliphatics by zerovalent iron. / R.W. Gillham, S.F. O'Hannesin. // *Ground Water*. – 1994. V. 32. N. 6. 958-967 p.
- [2] Zolla V. Performance assessment and monitoring of a permeable reactive barrier for the remediation of a contaminated site. / V. Zolla, R. Sethi, A.Di Molfetta. // *American Journal of Environmental Sciences*. – 2007. V. 3. 158-165 p.
- [3] Сагинаев А.Т. Проектирование и строительство реактивных проницаемых барьеров. / А.Т. Сагинаев, М.Д. Уразгалиева. // *Современные тренды высшего образования и науки в области химической и биохимической инженерии: Сборник Международной научно-практической конференции*. – Алматы, 2018. 47-49 с.
- [4] Сагинаев А.Т. Проектирование проницаемых реактивных барьеров для восстановления грунтовых вод. / А.Т. Сагинаев, М.Д. Уразгалиева // *Вестник АУНГ*. – 2018. № 3(47), 65-68 с.
- [5] Bourriè G. Iron control by equilibria between hydroxy-Green Rusts and solutions in hydromorphic soils. / G. Bourriè, F. Trolard, J.R. Génin, A. Jaffrezic,

V. Maitre, M. Abdelmoula. // *Geochimica et Cosmochimica Acta*. – 1999. V. 63. N. 19-20. 3417-3472 p.

[6] Vogan J.L. Performance evaluation of a permeable reactive barrier for remediation of dissolved chlorinated solvents in groundwater. / J.L. Vogan, R.M. Focht, D.K. Clark, S.L. Graham. // *Journal of Hazardous Materials*. – 1999. V. 68. N. 1-2. 97-108 p.

[7] Lovley D.R. Hydrogen concentrations as an indicator of the predominant terminal electron-accepting reactions in aquatic sediments. / D.R. Lovley, S. Goodwin. // *Geochimica et Cosmochimica Acta*. – 1988. V. 52. N. 12. 2993-3003 p.

[8] Mackenzie P.D. Mineral precipitation and porosity losses in granular iron columns. / P.D. Mackenzie, D.P. Horney, T.M.J. Sivavec. // *Journal of Hazardous Materials*. – 1999. V. 68. N. 1-2. 1-17 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Gillham R.W. Enhanced degradation of halogenated aliphatics by zerovalent iron. / R.W. Gillham, S.F. O'Hannesin. // *Ground Water*. – 1994. V. 32. N. 6. 958-967 p.

[2] Zolla V. Performance assessment and monitoring of a permeable reactive barrier for the remediation of a contaminated site. / V. Zolla, R. Sethi, A. Di Molfetta. // *American Journal of Environmental Sciences*. – 2007. V. 3. 158-165 p.

[3] Saginayev A.T. Design and construction of permeable reactive barriers. / A.T. Saginayev, M.D. Urazgalieva. // *Modern trends in higher education and science in the field of chemical and biochemical engineering: Collection of the International Scientific and Practical Conference*. – Almaty, 2018. 47-49 p.

[4] Saginayev A.T. Design of permeable reactive barriers for groundwater recovery. / A.T. Saginayev, M.D. Urazgalieva. // *Bulletin AOGU*. – 2018. N. 3(47). 65-68 p.

[5] Bourriè G. Iron control by equilibria between hydroxy-Green Rusts and solutions in hydromorphic soils. / G. Bourriè, F. Trolard, J.R. Génin, A. Jaffrezic, V. Maitre, M. Abdelmoula. // *Geochimica et Cosmochimica Acta*. – 1999. V. 63. N. 19-20. 3417-3472 p.

[6] Vogan J.L. Performance evaluation of a permeable reactive barrier for remediation of dissolved chlorinated solvents in groundwater. / J.L. Vogan, R.M. Focht, D.K. Clark, S.L. Graha // *Journal of Hazardous Materials*. – 1999. V. 68. N. 1-2. 97-108 p.

[7] Lovley D.R. Hydrogen concentrations as an indicator of the predominant terminal electron-accepting reactions in aquatic sediments. / D.R. Lovley, S. Goodwin. // *Geochimica et Cosmochimica Acta*. – 1988. V. 52. N. 12. 2993-3003 p.

[8] Mackenzie P.D. Mineral precipitation and porosity losses in granular iron columns. / P.D. Mackenzie, D.P. Horney, T.M.J. Sivavec. // Journal of Hazardous Materials. – 1999. V. 68. N. 1-2. 1-17 p.

© А.Т. Сагинаев, М.Д. Уразгалиева, М.М. Есиркепова, 2021

Поступила в редакцию 21.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Сагинаев А.Т., Уразгалиева М.Д., Есиркепова М.М. Мониторинг проницаемого реактивного барьера для восстановления загрязненного участка // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 15-26. URL: <https://ip-journal.ru/>